

PENYISIHAN KONTAMINAN NANOPARTIKEL PADA PENGOLAHAN AIR

Yoel Adrian Timotheus
Teknik Kimia, ITB

Abstrak

Nanopartikel dewasa ini sedang mengalami proses pengembangan teknologi yang sangat signifikan. Rekayasa Nanopartikel (ENPs) saat ini sedang diperkenalkan ke berbagai produk. Berbagai aplikasi baru dan produk yang mengandung nanopartikel diperkirakan akan meningkat di masa depan, dan yang sekarang adalah kehadiran dari nanopartikel di bidang perairan. Hal yang menjadi perhatian bagi ENPs adalah efek yang dapat merugikan bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Tetapi, kami masih belum dapat menentukan metode analitis yang tepat untuk mendapatkan data konsentrasi, karakteristik bahan kimia, dan proses perpindahan dari nanopartikel dalam lingkungan perairan. Makalah ini akan membahas tentang teknik karakterisasi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis nanopartikel, status dari metode analitis saat ini, keuntungan dari koagulasi dan ultrafiltrasi yang bisa dengan efektif menyisihkan kontaminan dari air minum, perkembangan di masa yang akan datang, dan teknologi pengolahan untuk menyisihkan berbagai nanopartikel dari lingkungan perairan.

Kata kunci : nanopartikel, sistem perairan, koagulasi, ultrafiltrasi

1. Pendahuluan

Saat ini nanoteknologi yang memanfaatkan rekayasa nanopartikel atau ENPs (misalnya logam atau logam oksida, karbon *nanotube*, dan lain-lain) telah dipertimbangkan untuk menjadi industri berkembang dan memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan sehari-hari manusia misalnya dengan memberikan pendekatan untuk produksi material *novel*, energy bersih, serta sejumlah aplikasi di bidang kedokteran untuk penyakit-penyakit yang serius [1]. Selain itu, ENPs juga menunjukkan potensi untuk memberikan kontribusi terhadap kontrol polusi yang efektif, pengolahan dan remediasi lingkungan, dan kereaktifan ENPs yang tinggi [2-7]. Tetapi, selain dari manfaat yang unik dari nanopartikel tersebut, timbul juga kekhawatiran yang cukup signifikan tentang lingkungan dan konsekuensi kesehatan manusia yang berasal dari paparan ENPs yang telah menjamur di produk komersial [8-9]. Akhir-akhir ini, toksisitas dari nanopartikel untuk berbagai organisme telah dibuktikan dalam sejumlah studi terbaru. Sebagai contoh, toksisitas dari nanopartikel yang telah diamati untuk tanaman yang hidup di air dan juga terestrial, vertebrata (ikan zebra), mikroorganisme (*Escherichia coli*), dan sel-sel manusia (kulit keratinosit, sel-sel fibroblast paru-paru, dan glioblastoma sel) [10-14]. Akibatnya, menentukan paparan nanopartikel di lingkungan sangat penting dalam mengevaluasi potensi risiko mereka terhadap kesehatan manusia dan kesehatan ekosistem.

Manusia yang terpapar oleh nanopartikel kemungkinan besar disebabkan saat proses manufaktur, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin juga menyebabkan manusia terpapar oleh nanopartikel seperti menghirup

udara yang mengandung nanopartikel, mengonsumsi air minum atau makanan tertentu, dan penggunaan kosmetik [15].

Konsumsi air minum merupakan salah satu penyebab manusia terpapar nanopartikel. Hal ini bisa saja terkait dengan secara kebetulan, transportasi dan transformasi nanopartikel di lingkungan perairan. Keberadaan nanopartikel sebagian besar bergantung pada sifat fisik, kimia dan morfologis mereka dan interaksi dengan substansi lainnya di air tersebut. Penghalang yang krusial dalam membatasi paparan nanopartikel adalah saat proses pengolahan air yang secara umum mencakup koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Namun, ukuran, muatan, dan sifat permukaan dan kondisi lingkungan berpengaruh signifikan terhadap penyisihan ENPs saat pengolahan air [16-18]. Intinya, investigasi secara keseluruhan diperlukan untuk menyelidiki karakteristik, dispersi, dan stabilitas ENPs dalam air serta penyisihan penyisihan mereka dalam proses pengolahan air. Maka dari itu, tujuan makalah ini adalah untuk meninjau secara kritis metode analitis yang digunakan untuk mengidentifikasi transportasi, transformasi, dan toksisitas nanopartikel dalam lingkungan perairan serta teknologi yang menjanjikan untuk mengembangkan untuk menyisihkan nanopartikel dari lingkungan perairan tersebut.

2. Klasifikasi dan Sumber Nanopartikel

Nanopartikel berada dalam kisaran ukuran antara 1 hingga 100 nm [19] dan mempunyai sifat fisik dan kimia yang unik dibandingkan dengan material umum lainnya. Nanopartikel dapat dibedakan menjadi tiga

jenis yaitu alami, incidental, dan partikel rekayasa atau ENPs bergantung dari asal mula nanopartikel tersebut. Nanopartikel alami seperti debu vulkanik, debu bulan, dan mineral komposit telah ada di lingkungan bahkan di awal pembentukan bumi. Nanopartikel incidental atau yang disebut sebagai limbah (partikel antropogenik) terbentuk dari hasil proses produksi buatan manusia itu sendiri (misalnya knalpot diesel, pembakaran batubara, dan asap las). ENPs dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, seperti yang digambarkan dalam Tabel 1.

ENPs lebih mendapatkan banyak perhatian karena berbagai efek positifnya dalam bidang ekonomi yang mencakup produk konsumen, farmasi, kosmetik, transportasi, energy dan agrikultur, dan sedang diproduksi dalam jumlah yang besar [20-21].

Perluasan aplikasi dan penggabungan bahan-bahan “nano” menjadi produk yang mungkin terlepas selama siklus hidup produk tersebut akan meningkatkan peristiwa ENPs di lingkungan perairan, terrestrial, dan atmosfer. Oleh karena itu, potensi untuk merusak organisme dan ekosistem menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan. Lalu, pengetahuan yang cukup tentang sifat, transportasi, dan transformasi dari ENPs dalam sistem lingkungan dan biologis air sangat penting untuk memahami risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh bahan-bahan berbahaya dan untuk mengembangkan proses penyisihan yang efektif.

Selain itu, perilaku, sifat, dan transportasi ENPs di lingkungan alami bergantung pada sifat permukaan, ukuran, kondisi lingkungan: pH, kekuatan ion, elektron valensi, dan bahan organik alami.

Lalu, karena luas permukaan spesifik tinggi, ENPs kemungkinan besar mengikat logam dan kontaminan yang terbawa air. Hal ini membuat munculnya kehadiran spesies baru selain spesies alami sehingga mengubah muatan permukaan pada ENPs.

Saat ini, belum ada satupun teknik yang dapat dilakukan untuk mengekstrak dan mengkarakterisasi nanopartikel dalam sistem perairan dan kombinasi pendekatan analitis untuk investigasi lebih lanjut tentang ENPs akan terus dilakukan. Selain itu, dengan mempertimbangkan efek toksik pada kesehatan manusia akibat dari terlepasnya ENPs secara tidak sengaja ke lingkungan menyebabkan hal ini menjadi salah satu isu lingkungan yang paling serius. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengembangkan unit proses air minum yang lebih efisien tetapi ekonomis untuk menyisihkan ENPs dari lingkungan perairan yang kompleks.

3. Teknik Analitis

Kondisi pengujian harus diperiksa dan dioptimalkan sebelum analisis nanopartikel dilakukan. Agregasi, stabilisasi, pengenceran serta *ecotoxicity* dari ENPs bergantung pada kondisi eksperimental, media uji dalam jumlah besar, dan variasi terhadap sistem perairan. Misalnya, kehadiran zat *humic* dalam air dapat menstabilkan ENPs dengan interaksi sterik dan elektrostatis [22-23]. Perubahan pH dalam media uji dapat mengubah potensi permukaan dan juga sangat mungkin mempengaruhi perilaku ENPs. Variasi kekuatan ion juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk ENPs [24-25]. Pada ENPs tertentu, intensitas cahaya dapat menjadi parameter eksperimental yang penting.

3.1. Pemisahan dan Fraksinasi Ukuran

Metode konvensional untuk mempelajari distribusi ukuran adalah ultrafiltrasi *cross-flow* (CFU), *size exclusion chromatography* (SEC), *hydrodynamic chromatography* (HDC) dan *field-flow fractionation* (FFF). CFU memisahkan partikel menjadi fraksi-fraksi menurut ukuran pori membran tersebut. Namun, resolusi dalam distribusi ukuran sangat terbatas bahkan ketika fraksinasi berjalan melalui beberapa tahap dengan ukuran pori membrane yang berbeda. Pada SEC, proses yang terjadi bisa saja menyebabkan nanopartikel mengalami adsorpsi yang irreversible ke bahan kolom packing dan interaksi yang kuat antara fase diam dan nanopartikel sehingga mengubah karakteristik lingkungan sampel serta memberikan interpretasi yang kurang tepat dari distribusi ukuran. Sedangkan HDC menghindari interaksi fasa tetapi mengalami resolusi puncak yang buruk.

FFF merupakan teknik kromatografi satu fasa dengan memanfaatkan FFF asimetris (AFFF) sebagai metode yang paling umum digunakan. Pemisahan ukuran dengan AFFF terjadi karena perbedaan koefisien difusi partikel atau koloid. Keseluruhan proses pemisahan terjadi secara lembut, cepat, dan non-destruktif tanpa fasa diam yang mungkin berinteraksi dengan sampel. Sampel dielus melalui saluran yang tipis dan datar. Dinding akumulasi sampel ditutup dengan membran ultrafiltrasi agar mempertahankan partikel yang berukuran besar dari nilai cut-off, tetapi memungkinkan pelarut untuk melewati membran ini [26]. Pemisahan ukuran AFFF beragam sesuai kebutuhan dari ukuran 1-100 nm.

3.2. Teknologi Mikroskop

Berbagai teknik analitis tersedia untuk bahan material buatan yang komprehensif dan banyak yang telah diterapkan untuk menganalisis ENPs dalam

sampel lingkungan. Teknik yang umum dan telah diterima secara luas untuk karakterisasi nanopartikel dan bahan berstruktur nano lainnya adalah mikroskop elektron modern yang meliputi *transmission electron microscopy* (TEM) dan *scanning electron microscopy* (SEM) yang biasanya terintegrasi dengan *energy dispersive X-ray* (EDX) analyzer. Resolusi gambar dari TEM biasanya lebih tinggi dari SEM. Konfigurasi TEM tertentu menawarkan resolusi yang sangat tinggi hingga 0.05 nm. Namun, TEM memiliki keterbatasan yaitu prosedur persiapan sampel yang ekstensif. Sampel film haruslah sangat tipis setipis elektron transparan, di mana hal ini membutuhkan banyak waktu dan mengurangi ketelitian analisis sampel. Selain itu, sudut pandang sampel juga relative kecil sehingga kurang merepresentasikan data secara keseluruhan. Di sisi lain, SEM mampu merepresentasikan data secara keseluruhan karena sudut pandangnya yang cukup menyeluruh dengan resolusi hingga 1.0 nm yang cukup untuk karakterisasi nanopartikel.

Atomic Force Microscopy (AFM) mengukur kekuatan interaksi antara ujung alat dengan sampel. Ukuran partikel 3-D dengan resolusi 1 nm dengan bentuk dan topografi dapat diperoleh dengan AFM ini. Gambar dapat diukur dalam lingkungan yang berbeda di mana hal ini lebih menguntungkan dibanding TEM dan SEM. Namun, sulit untuk mendapatkan informasi kimia dari AFM ini.

3.3. Scattering and Spectroscopic Technique

Dynamic light scattering (DLS) menentukan ukuran partikel dan distribusi ukuran untuk sampel cair [27]. Pengukuran harus dilakukan secara *in situ* dan tidak boleh ada gangguan, cocok untuk kondisi lingkungan. Namun, teknik ini menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan sampel *polydispersed* atau dalam media yang kompleks [28]. Bantuan dari teknik pemisahan akan membantu mengurangi permasalahan yang telah disebutkan.

Laser induces breakdown spectroscopy (LIBS) adalah jenis spektroskopi emisi atom dengan menggunakan gelombang laser sebagai sumber eksitasi yang kemudian membentuk plasma untuk mengatomisasi dan mengeksitasi sampel. LIBS diaplikasikan untuk mendeteksi koloid termasuk nanokoloid [29]. Di dalam teori dan praktek, penurunan probabilitas berhubungan dengan ukuran partikel dan konsentrasi sampel.

Metode berbasis x-ray seperti *X-ray absorption* (XAS), *fluorescence* (XRF), dan *photoelectron*

spectroscopy (XPS), serta *diffraction* (XRD) adalah alat yang ampuh untuk karakterisasi permukaan. Metode ini dapat memberikan informasi tentang sifat permukaan, pelapis, struktur kristalografi atau komposisi unsur [30].

3.4. Analisis Elemental dan Karakterisasi

Meskipun SEM terintegrasi dengan EDX adalah teknik yang cocok dan ampuh untuk karakterisasi nanopartikel, teknik tersebut hanya dapat melakukan deteksi secara offline dengan hasil analisis yang tidak efisien. Alternative lain adalah ICP-MS dengan batas deteksi rendah, sensitivitas tinggi, rentang dinamis yang besar, dan kemampuan untuk mengkarakterisasi dan mengukur sejumlah besar elemen sehingga membuat ICP-MS sebagai alat super detector untuk logam. Kombinasi FFF dengan ICP-MS memungkinkan untuk menentukan banyak elemen berdasarkan ukuran partikel dan elemen. Nanokomposit terdiri lebih dari satu jenis nanopartikel dan mengandung unsur logam dalam komposisinya. ICP-MS adalah teknik untuk mendeteksi elemen spesifik dan konsentrasi logam berbasis nanopartikel yang terdeteksi dapat dilaporkan sebagai isi sesuai logam yang terkandung, tanpa perlu menjalankan nanopartikel standar.

Partikel ICP-MS tunggal telah ditemukan untuk menjadi teknik praktis untuk karakteristik rekayasa logam yang mengandung nanopartikel di lingkungannya [31]. Partikel ICP-MS tunggal dapat memberikan konsentrasi ENPs yang mengandung logam dalam air sampel serta massa logam analit dalam setiap individu partikel.

Namun, tidak ada protokol tunggal untuk mengkarakterisasi sifat dan perilaku ENPs dalam media lingkungan kompleks, dan kemungkinan bahwa kombinasi metode analisis dibutuhkan untuk menyelidiki secara memadai dengan berbagai ENPs dalam matriks air. Di antara teknik yang paling menjanjikan, teknik-teknik ini diintegrasikan LIBD atau FIFFF kemudian spektroskopi, mikroskopis, atau pengukuran biosensor untuk karakteristik lengkap.

4. Penyisihan Nanopartikel via Koagulasi

4.1. Prinsip Koagulasi

Koagulasi adalah proses perubahan cairan atau larutan menjadi gumpalan-gumpalan lunak baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian. Atau dengan kata lain, koagulasi adalah proses penggumpalan suatu cairan atau larutan sehingga terbentuk padatan lunak ataupun keras seperti gel. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) definisi koagulasi adalah suatu kata yang berhubungan dengan keadaan atau perihail menjadi

keras atau padat, baik secara keseluruhan ataupun sebagian cairan sebagai akibat dari perubahan kimiawi. Contoh koagulasi yang paling mudah adalah mengeraskan telur saat di panaskan, menggumpalnya darah saat mengalir keluar dari tubuh, pengerasan yang terjadi pada protoplasma, menggumpalnya susu yang basi, dll.

Dalam ilmu kimia, koagulasi selalu berhubungan erat dengan sistem koloid. Dalam ilmu kedokteran, koagulasi biasanya berkaitan dengan darah. Dalam kuliner, koagulasi yang terkenal dan merupakan contoh paling mudah adalah pengerasan yang terjadi pada telur saat di rebus ataupun di goreng. Koagulasi tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan koagulasi itu terjadi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses koagulasi antara lain adalah pemanasan, penambahan koagulan, contohnya pada pembuatan tahu, aktivitas mikroba atau enzim.

Dari sudut pandang teoretis lain, koagulasi adalah proses di mana potensi penolakan dari lapisan ganda listrik koloid berkurang, yang mengarah ke mikropartikel W sebagai massa yang cukup besar untuk menetap atau terjebak dalam filter. Di antara beberapa mekanisme partikel agregat, dua diantaranya untuk koagulasi partikel atau bahan organik alami: netralisasi muatan dan mekanisme *sweepfloc* [32-33]. Netralisasi muatan akan dicapai pada rentang pH 4 sampai 5.5, yang dihasilkan dari reaksi kimia tertentu antara koagulan bermuatan positif dan kontaminan negative sehingga mengarah ke agregasi. Di sisi lain, mekanisme *sweepfloc* muncul efektif dengan netralisasi muatan dan dengan keterperangkapan dari kotoran pada saat terbentuknya endapan amorf logam hidroksida. Telah banyak laporan mengenai penyisihan logam berat melalui proses koagulasi.

Koagulasi adalah salah satu metode yang paling penting untuk pengolahan air limbah, tetapi objek utama koagulasi hanyalah koloid hidrofobik dan partikel yang tertahan. Dalam rangka untuk menyisihkan logam terlarut dan partikel yang tertahan secara efisien dengan koagulasi, diperlukan sebuah polielektrolit amfoter yang mengandung kelompok xanthogenate natrium yang dikombinasi dengan polietilen [45]. Saat pH rendah, koloid yang merupakan zat dengan muatan negative dapat menggumpal karena netralisasi muatan, tetapi kation Ni tidak dapat disisihkan. Sedangkan pada saat pH yang lebih tinggi, penyisihan tingkat kekeruhan menurun dan tingkat penyisihan kation Ni meningkat.

Meskipun koagulasi dan sedimentasi sebagai proses pengolahan air konvensional tidak dapat menyisihkan ENPs dengan baik, filtrasi membran akan menjadi teknik yang menjanjikan karena ENPs merupakan agregat dan semua nanopartikel yang lebih besar dapat disisihkan dengan efisien oleh membran [46-48].

5. Potensi Hybrid Koagulasi-Ultrafiltraasi untuk Penyisihan ENPs

Seperti yang telah diketahui selama puluhan tahun bahwa bahan organik alami memiliki efek signifikan dalam siklus jejak logam biogeokimia dan mobilitas partikel koloid di air lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran tentang efek ekologi dan kesehatan manusia dari ENPs berbasis logam yang terlepas ke perairan alam telah meningkatkan upaya untuk lebih baik menentukan sifat dari bahan organik alami dengan logam dan permukaan. Namun, proses hybrid koagulasi-ultrafiltrasi (UF/MF) atau koagulasi (tanpa menetap) yang dikombinasikan dengan langsung dengan UF/MF [48] menjadi menarik dalam proses pengolahan air yang bisa dapat secara signifikan menyisihkan bahan organik alami, meningkatkan fluks membran, dan bahkan mengurangi penyumbatan dalam membran ireversibel. Banyak penelitian telah membahas proses yang terintegrasi yang terdiri dari koagulasi dan UF/MF.

Penelitian terbaru juga melaporkan bahwa proses yang terdiri dari koagulasi-UF/MF efektif untuk menyisihkan virus [49]. Fiksdal dan Leiknes [49] menyelidiki penyisihan MS2 dalam air minum dengan pra-koagulasi menggunakan dua koagulan komersial berbasis aluminium (ALG dan PAX), dan filtrasi melalui membran UF dan MF. Mereka melaporkan bahwa filtrasi low-pressure MF di kombinasi dengan prakoagulasi adalah sebuah teknik yang efektif untuk menyisihkan virus dan warna dalam air minum.

Hybrid koagulasi-UF/MF untuk pengolahan air minum telah dioptimalkan untuk menghilangkan bahan organik alami, bakteri, dan virus tetapi keefektifan dalam menghilangkan ENPs mendapat sedikit perhatian. Selama proses hybrid dilakukan, koagulasi digunakan untuk mengacaukan partikulat tersuspensi di air dengan menambahkan bahan kimia yang membentuk gumpalan selama pencampuran. Namun, solusi nanopartikel dengan dengan muatan zeta negative akan sulit untuk agregat dengan cepat akibat tolakan dari muatannya. Hal ini bisa diatasi dengan menambahkan ion yang mengurangi potensial zeta hingga mendekati nol sehingga penyisihan ENPs bisa terjadi saat filtrasi oleh membran.

6. Prospek dan Penelitian di Masa Depan

Dengan diperkenalkannya percepatan ENPs menjadi produk komersial, tidak dapat dipungkiri bahwa bahan ini akhirnya akan berada pada tingkat tertentu di lingkungan perairan. Dengan memiliki

potensi risiko yang terkait dengan nanopartikel, menunjukkan bahwa air dapat menghadapi tantangan untuk evaluasi dan penyisihan nanopartikel di masa depan. Pengembangan referensi bahan dalam nanoteknologi harus berkembang bersama atau lebih dahulu mengembangkan strategi analisis. Meskipun banyak teknik analisis yang tersedia untuk karakterisasi nanopartikel, hanya beberapa dari mereka yang dapat diterapkan secara langsung untuk dideteksi secara *in situ* dan pengukuran. Metode analisis yang dapat diandalkan dan ampuh adalah dasar untuk aspek studi lainnya yang berkaitan dengan nanoteknologi seperti toksisitas dan ekotoksitas, sifat, transportasi, transformasi, dan juga bioakumulasi. Masih banyak penelitian yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan teknik yang tersedia untuk memantau ENPs di lingkungan dan sampel biologis di mana metode analisis dapat dikembangkan dan dibakukan.

Daftar Pustaka

- [1] A.D. Maynard, R.J. Aitken, T. Butz, V. Colvin, K. Donaldson, G. Oberdorster, Safe handling of nanotechnology, *Nature* 444(7117) (2006) 267–269.
- [2] B. Karn, T. Kuiken, M. Otto, Nanotechnology and in situ remediation: A review of the benefits and potential risks, *Environ. Health Perspect.* 117(12) (2009) 1823–1831.
- [3] E. Hoseinzadeh, M.Y. Alikhani, M.R. Samarghandi, M. Shirzad-Siboni, Antimicrobial potential of synthe-sized zinc oxide nanoparticles against gram positive and gram negative bacteria, *Desalin. Water Treat.* 52 (2014) 4969–4976.
- [4] T. Ahmed, S. Imdad, K. Yaldram, N.M. Butt, A. Pervez, Emerging nanotechnology-based methods for water purification: A review, *Desalin. Water Treat.* 52 (2014) 4089–4101.
- [5] R.A. Crane, T.B. Scott, Nanoscale zero-valent iron: Future prospects for an emerging water treatment technology, *J. Hazard. Mater.* 211–212 (2012) 112–125.
- [6] C. Noubactep, S. Care ´, R. Crane, Nanoscale metallic iron for environmental remediation: Prospects and lim-itations, *Water Air Soil Pollut.* 223 (2012) 1363–1382.
- [7] D. Hristozov, J. Ertel, Nanotechnology and substainability: benefits and risks of nanotechnology for envi-ronmental substainability, *Forum der Forschung* 22 (2009) 161–168.
- [8] S.D. Richardson, Environmental mass spectrometry: Emerging contaminants and current issues, *Anal. Chem.* 80 (2008) 4373–4402.
- [9] N. Chrzanowska, M. Załe ˆska-Radziwiłł, The impacts of aluminum and zirconium nano-oxides on plank-tonic and biofilm bacteria, *Desalin. Water Treat.* 52 (2014) 3680–3689.
- [10] W. Lu, D. Senapati, S. Wang, O. Tovmachenko, A.K. Singh, H. Yu, P.C. Ray, Effect of surface coating on the toxicity of silver nanomaterials on human skin keratinocytes, *Chem. Phys. Lett.* 487 (2010) 92–96.
- [11] P.V. AshaRani, G. Low Kah Mun, M.P. Hande, S. Valiyaveetil, Cytotoxicity and genotoxicity of silver nanoparticles in human cells, *ACS Nano* 3(2) (2009) 279–290.
- [12] H.A. Jeng, J. Swanson, Toxicity of metal oxide nanoparticles in mammalian cells, *J. Environ. Sci. Health Part A* 41(12) (2006) 2699–2711.
- [13] C.L. Tran, D. Buchanan, R.T. Cullen, A. Searl, A.D. Jones, K. Donaldson, Inhalation of poorly soluble particles II Influence of particle surface area on inflammation and clearance, *Inhal. Toxicol.* 12 (2000) 1113–1126.
- [14] Y. Teow, P.V. Asharani, M.P. Hande, S. Valiyaveetil, Health impact and safety of engineered nano-materials, *Chem. Commun.* 47 (2011) 7025–7038.
- [15] A.P. Blank, M.R. Vilaret, Effect of particle size on tur-bidity removal, *J. Am. Water Works Assn.* 61(4) (1969) 209–214.
- [16] T.J. Brunner, P. Wick, P. Manser, P. Spohn, R.N. Grass, L.K. Limbach, A. Bruinink, W.J. Stark, In vitro cytotoxicity of oxide nanoparticles: Comparison to asbestos, silica, and the effect of particle solubility, *Environ. Sci. Technol.* 40(14) (2006) 4374–4381.
- [17] M. Tagawa, K. Gotoh, M. Yokokura, A. Syutoh, S. Takechi, Influence of surface properties of particles on their adhesion and removal, *Colloid Polym. Sci.* 267(5) (1989) 434–439.
- [18] P. Ball, Natural strategies for the molecular engineer, *Nanotechnology* 13 (2002) R15–R28.
- [19] B. Nowack, T.D. Bucheli, Occurrence, behavior and effects of nanoparticles in the environment, *Environ. Pollut.* 150 (2007) 5–22. [34] M.C. Roco, Nanotechnology: Convergence with mod-ern biology and medicine, *Curr. Opin. Biotechnol.* 14 (2003) 337–346.
- [20] H. Hyung, J.D. Fortner, J.B. Hughes, J.H. Kim, Natural organic matter stabilizes carbon nanotubes in the aqueous phase, *Environ. Sci. Technol.* 41 (2007) 179–184.
- [21] A.J. Pelley, N. Tufenkji, Effect of particle size and natural organic matter on the migration of nano- and microscale latex particles in saturated porous media, *J. Colloid Interface Sci.* 321 (2008) 74–83.

- [22] K.A. Dunphy Guzman, M.R. Taylor, J.F. Banfield, Environmental Risks of Nanotechnology: National Nanotechnology Initiative Funding, 2000–2004, *Environ. Sci. Technol.* 40 (2006) 1401–1407.
- [23] B. Stolpe, M. Hasselöv, Changes in size distribution of fresh water nanoscale colloidal matter and associated elements on mixing with seawater, *Geochim Cosmochim. Acta* 71 (2007) 3292–3301.
- [24] A. Bootz, V. Vogel, D. Schubert, J. Kreuter, Comparison of scanning electron microscopy, dynamic light scattering and analytical ultracentrifugation for the sizing of poly(butyl cyanoacrylate) nanoparticles, *Eur. J. Pharm. Biopharm.* 57 (2004) 369–375.
- [25] N.M. Thang, R. Knopp, H. Geckeis, J.I. Kim, H.P. Beck, Detection of nanocolloids with flow-field flow fractionation and laser-induced breakdown detection, *Anal. Chem.* 72 (2000) 1–5.
- [26] Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
- [27] T. Bundschuh, R. Knopp, J.I. Kim, Laser-induced breakdown detection (LIBD) of aquatic colloids with different laser systems, *Colloid Surface A* 177 (2001) 47–55.
- [28] E.M. Heithmar, S.A. Pergantis, Characterizing concentrations and size distributions of metal-containing nanoparticles in waste water, US EPA report, EPA/600/R-10/117, 2010.
- [29] A. Amirtharajah, K.M. Mills, Rapid-mix design for mechanism of alum coagulation, *J. Am. Water Works Assn.* 74(4) (1982) 210–216.
- [30] G.A. Edwards, A. Amirtharajah, Removing color caused by humic acids, *J. Am. Water Works Assn.* 77 (3) (1985) 50–57.
- [31] B.A. Dempsey, R.M. Gahno, C.R. O'Melia, The coagulation of humic substances by means of aluminum salts, *J. Am. Water Works Assn.* 76(4) (1984) 141–150.
- [32] C. Guigui, J.C. Rouch, L. Durand-Bourlier, V. Bonnelye, P. Aptel, Impact of coagulation conditions on the in-line coagulation/UF process for drinking water production, *Desalination* 147(1–3) (2002) 95–100.
- [33] E. Barbot, S. Moustier, J.Y. Bottero, P. Moulin, Coagulation and ultrafiltration: Understanding of the key parameters of the hybrid process, *J. Membr. Sci.* 325(2) (2008) 520–527.
- [34] Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
- [35] C.W.K. Chow, R. Fabris, J. Leeuwen, D. Wang, M. Drikas, Assessing natural organic matter reatability using high performance size exclusion chromatography, *Environ. Sci. Technol.* 42(17) (2008) 6683–6689
- [36] J.J. Qin, M.H. Oo, K.A. Kekre, F. Knops, P. Miller, Impact of coagulation pH on enhanced removal of natural organic matter in treatment of reservoir water, *Sep. Purif. Technol.* 49(3) (2006) 295–298.
- [37] C.W.K. Chow, J.A. van Leeuwen, R. Fabris, M. Drikas, Optimised coagulation using aluminium sulfate for the removal of dissolved organic carbon, *Desalination* 245(1–3) (2009) 120–134.
- [38] V. Uyak, I. Toroz, Disinfection by-product precursors reduction by various coagulation techniques in Istanbul water supplies, *J. Hazard. Mater.* 141(1) (2007) 320–328.
- [39] N. Lindqvist, S. Korhonen, J. Jokela, T. Tuhkanen, Chemical water and wastewater treatment VIII, in: H.H. Hahn E. Hofmann, H. Odegaard (Eds.), IWA Publishing, London, 2002, p. 133.
- [40] N. Lindqvist, J. Jokela, T. Tuhkanen, Proceedings of the 11th International Gothenburg Symposium on Chemical Treatment of Water and Wastewater, November 8–11, Orlando, Florida, USA, 2004.
- [41] L. Rizzo, A. Di Gennaro, M. Gallo, V. Belgiorno, Coagulation/chlorination of surface water: A comparison between chitosan and metal salts, *Sep. Purif. Technol.* 62(1) (2008) 79–85.
- [42] W.P. Cheng, F.H. Chi, C.C. Li, R.F. Yu, A study on the removal of organic substances from low-turbidity and low-alkalinity water with metal-polysilicate coagulants, *Colloids Surf., A* 312(2–3) (2008) 238–244.
- [43] M. Yan, D. Wang, J. Yu, J. Ni, M. Edwards, J. Qu, Enhanced coagulation with polyaluminum chlorides: Role of pH/Alkalinity and speciation, *Chemosphere* 71(9) (2008) 1665–1673.
- [44] M. Yan, D. Wang, J. Ni, J. Qu, C.W.K. Chow, H. Liu, Mechanism of natural organic matter removal by polyaluminum chloride: Effect of coagulant particle size and hydrolysis kinetics, *Water Res.* 42(13) (2008) 3361–3370.
- [45] G. Lei, J. Ma, X. Guan, A. Song, Y. Cui, Effect of basicity on coagulation performance of polyferric
- [46] Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481chloride applied in eutrophicated raw water, *Desalination* 247(1–3) (2009) 518–529.

- [47] Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392.
- [48] Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
- [49] Q. Chang, G. Wang, Study on the macromolecular coagulant PEX which traps heavy metals, *Chem. Eng. Sci.* 62 (2007) 4636–4643.
- [50] L. Fiksdal, T.O. Leiknes, The effect of coagulation with MF/UF membrane filtration for the removal of virus in drinking water, *J. Membr. Sci.* 279(1–2) (2006) 364–371.

Tabel 1. Perbedaan Penggunaan Kondisi Koagulasi

Tipe Koagulan	Ciri-ciri	Kelebihan	Kekurangan	
Alum, Aluminium	Koagulan yang stabil, mudah dihidrolisasi dan membentuk larutan yang kompleks bermuatan positif. Selama proses koagulasi terjadi, rentang pH efektif yang disarankan sekitar 5-6.5	Stabil, mudah ditangani, dilarutkan. Memiliki turbiditas yang lebih baik dibandingkan garam ferric. Memiliki efisiensi penyisihan yang lebih baik.	Residu koagulan tinggi dan membutuhkan alkalin dalam jumlah besar. Mudah terkorosi oleh sulfat atau klorida.	[37-39]
Ferric Chloride, Ferric Sulphate	Asam <i>Ferric</i> dihidrolisasi seperti alum tetapi produk yang dihasilkan tentu saja berbeda. Rentang pH efektif yang disarankan sekitar 4.5-6	Memiliki efisiensi penyisihan yang ukuran sedang terbaik.. tidak terlalu sensitive dengan perubahan temperature disbanding alum.	Kapasitas rendah dan membutuhkan banyak bahan kimia tambahan untuk mengendalikan atau menstabilkan korosi.	[40-42]
PACI	Dibuat dengan cara menetralkan sebagian aluminium klorida atau prahidrolisasi.	Memiliki efisiensi penyisihan NOM yang jauh lebih baik dibanding alum. Hanya dibutuhkan dalam dosis kecil saja. Memiliki residu alum yang lebih sedikit.	Sudah stabil sehingga tidak dapat dihidrolisasi saat dikoagulasi efisiensi penyisihan untuk HMM dan larutan hidrofobik sangat rendah.	[43]
PFS	Dibuat dengan cara menetralkan sebagian <i>ferric</i> sulfat atau prahidrolisasi.	Rentang pH luas, sensitivitas terhadap temperature rendah, mengurangi jumlah koagulan, residu besi lebih rendah.	Kondisi hidrolisis sangat mempengaruhi spesiasi PFS sehingga kondisi harus dalam keadaan tetap.	[43]

